

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SOLIQ TEKSHIRUVLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Tuymayev Sunatillo Nuriddin o'g'li

Bank moliya akademiyasi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11002379>

Annotatsiya. Mazkur maqolada soliq tizimida raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish orqali soliq bilan bog'liq barcha xizmatlarni osonlashtirish, ya'ni soliq organlari xodimlari va soliq to'lovchilarning imkoniyatlari kengaytirish, soliq tizimidagi ko'plab ishlarni raqamli texnologiyalari orqali bajarish bo'yicha taklif va amaliy tavsiyalar va ularni samarador-ligini baholash yo'llari bo'yicha tadqiqotlar olib borilgan bo'lib, tadqiqot doirasida xulosa va takliflar shakllantirilgan.

Kalit so'zlar: soliq tizimi, raqamli texnologiyalari, soliq hisoboti, soliq tushumlari, soliq, samaradorlik, raqamli platforma, raqamli transformatsiya, soliq organlari, optimallashtirish.

IMPROVING TAX AUDITS IN THE DIGITAL ECONOMY

Abstract. In this article, through the effective use of digital technologies in the tax system, proposals and practical recommendations for facilitating all tax-related services, that is, expanding the capabilities of tax authorities and taxpayers, performing many tasks in the tax system through digital technologies, and research was conducted on ways to evaluate their effectiveness, and conclusions and suggestions were formed within the research.

Keywords: tax system, digital technologies, tax reporting, tax revenue, tax, efficiency, digital platform, digital transformation, tax authorities, optimization.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВОГО ПРОВЕРКИ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

Аннотация. В данной статье за счет эффективного использования цифровых технологий в налоговой системе облегчаются все налоговые услуги, то есть расширяются возможности налоговых органов и налогоплательщиков, а также решаются многие задачи в налоговой системе. В рамках исследования цифровых технологий были проведены исследования рекомендаций и способов оценки их эффективности, а также сформированы выводы и предложения.

Ключевые слова: налоговая система, цифровые технологии, налоговая отчетность, налоговые поступления, налог, эффективность, цифровая платформа, цифровая трансформация, налоговые органы, оптимизация.

So'nggi vaqtlarda "Raqamli iqtisodiyot" tushunchasi juda ko'p marta qo'llanilmoqda. Darhaqiqat, ko'plab rivojlangan mamlakatlarda raqamli iqtisodiyot ularning rivojlanish omillariga sezilarli darajada ta'sir o'tkazgan. Raqamli iqtisodiyot – bu xo'jalik faoliyatini yuritish bo'lib, bunda ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatishdagi asosiy omil raqamlar ko'rinshidagi ma'lumotlar bo'lib, katta hajmdagi axborotlarni qayta ishlash va shu qayta ishlash natijasini analiz qilish yordamida har xil turdagi ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, texnologiyalar, qur-ilmalar, saqlash, mahsulotlarni yetkazib berishda oldingi tizimdan samaraliroq yechimlar tatbiq qilishdir. Bosh-qacha qilib aytganda, raqamli iqtisodiyot bu onlayn xizmatlar ko'rsatish, elektron to'lovlar amalga oshirish, internet savdo, va boshqa turdagi sohalarini raqamli kompyuter texnologiyalarini rivojlanishi bilan bog'langan faoliyatdir. Soliq tizimida raqamli texnologiyalardan unumli foydalanish birinchi navbatda davlat soliq xizmati organlari xodimlari tashkil qilinib, amalda qo'llaniladi. Davlat soliq siyosatini amalga oshirishda asosiy mavqeni egallagan soliq organlariga soliq qonunlariga rioya qilinishi ustidan nazoratni amalga oshirishdek yuksak vazifa yuklatildi.

Hozirgi kunda iqtisodiyotning barcha sohalarida raqamli texnologiya, sun'iy intellekt texnologiyalari va Big datadan samarali foydalanishga bo'lgan talab va ehtiyojlardan kelib chiqib, mavjud muammoni hal qilishda, Davlat soliq qo'mitasi faoliyatida raqamli texnologiyalaridan foydalanish usullarini takomillashtirish yo'nalishlarini ishlab chiqishda, qiyosiy, tizimli, iqtisodiy va statistik, SWOT tahlili, monografik tadqiqot usullari, anketa so'rovi, guruhlash, taqqoslash, induksiya, deduksiya, optimallashtirish usuli shuningdek, WEB-portallar, kompyuter tarmoqlari va maxsus dasturiy ta'minot vositalari bilan ishlash usullaridan foydalanildi.

Soliq tizimida raqamli texnologiyalarining vazifasi soliq xizmati organlari oldiga qo'yilgan masalalarni hal etish uchun to'langan soliqlar va yig'imlar tushumi haqida ma'lumotlar statistikasini ishlab chiqilgan maxsus algoritmlar asosida olib borish va tegishli organlarga uzatish, tushumlar dinamikasini tahlil qilish, boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun tahliliy ma'lumotlarni berish, tahliliy ma'lumotlar asosida hisobotlar tayyorlash masalalarini yechishni ta'minlashdan iborat. Soliq xizmati organlarida axborot tizimlari va texnologiyalarini joriy etishning maqsad va vazifalari soliq xizmati organlari bajaradigan funksiyalar, vazifalar, bir xildagi operatsiyalarni yangi dasturlar bilan imkoni boricha kengroq qamrab olishni ta'minlashdir, zero bu dasturlar soliq ma'lumotlariga ishlov berish jarayonini jadallashtirish, soliq inspektorlari ishining samaradorligini oshirish, ularning ishidagi bir tisdagi hisob-kitob va oxiri yo'q yozuvlar bilan ishlash yukini kompyuter statistikasining

zamonaviy vositalaridan foydalangan holda ijodiy tahlil qilish sohasiga chiqish imkonini beradi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2019-yilning 10-iyul kuni "Soliq ma'muriyatchiligini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha choratadbirlar to'g'risida"gi qarorni qabul qildi. Farmonida ham soliq tizimida Soliq tizimini yanada takomillashtirish, iqtisodiyotda xufiyona aylanmani qisqartirish va O'zbekiston Respublikasi soliq siyosatini takomillashtirish konsepsiyasining asosiy yo'nalishlarini amalga oshirish maqsadida:

■ Davlat organlari va tashkilotlari o'rtasida axborot almashish mexanizmlarining, elektron soliq ma'muriyatchiligi hamda soliq nazoratini amalga oshirish shakl va uslublarining takomillashmaganligi.

■ Soliq nazoratining shakl va mexanizmlarini, shu jumladan soliq solish obyektlari hamda soliq to'lovchilarni yanada to'liq qamrab olish va hisobini ta'minlaydigan zamonaviy raamli texnologiyalarini keng joriy etish hisobiga takomillashtirish, transfer narxlarni shakllantirish bilan bog'liq operatsiyalarga soliq solish tartibini joriy etish;

■ Ma'lumotlar bazalari soliq organlarining yagona integratsiyalashtirilgan axborot-resurs bazasiga integratsiya qilinadigan davlat organlari va tashkilotlarining ro'yxatini tasdiqlash. Asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

■ Soliq to'lovchilarning yagona ma'lumotlar bazasini yaratish;

■ Soliq to'lovchilar tarkibini tahlil qilish; tushgan soliq to'lovlarining o'z vaqtidaligi va to'liqligini tahlil qilish;

■ Tushgan soliq to'lovlari bo'yicha hisobot hujjatlarini shakllantirish;

■ Soliq tushumlari va boshqa to'lovlarni bashoratlash; me'yoriy-ma'lumotnoma axboroti ma'lumotlari bazasini yuritish;

■ Davlat soliq qo'mitasi (DSQ) va uning bo'g'inlari bilan ularga aloqador tashkilot va muassasalar uchun talab etilgan tartibda axborot va ma'lumotlar tayyorlashdan iborat. Davlat soliq xizmati organlari axborot texnologiyalarining oldiga qo'yilgan vazifalarni bajarish uchun quyidagi masalalar hal etilgan:

■ Barcha hujjatlar mazmuni va shakli standartlashtirilgan va unifikatsiyalashtirilgan;

■ Axborotlar klassifikatsiyalashtirilgan va kodlashtirilgan;

■ Bo'g'inlar va tizimning bosqichlari o'rtasida axborotni uzatish tizimi joriy etilgan;

■ Avtomatlashtirilgan tizim, hamda u bilan bog'liq bo'lgan axborotlashgan tizim o'rtasida axborotlar almashish yo'lga qo'yilgan;

■ Dasturiy-texnik majmua va tizimli dasturiy ta'minot unifikatsiyalashtirilgan.

Soliq xizmati organlarida joriy etilgan axborot tizimlari va texnologiyalarining tuzilishi va tarkibi hamda unga yuklatilgan vazifalar soliq tizimida boshqaruvni avtomatlashtirish imkoniyatini beradi. Shu bilan birga u takomillashib, yangilanib borish xususiyatiga ega. Soliq xizmati organlarida soliq obyektlari va ularning tushumlari hamda soliq ishini tashkil etishning avtomatlashtirilgan (axborot texnologiyalarini qo'llash) shakllarini yaratish va realizatsiya qilishdan unumli foydalaniladi. Soliq xizmati organlarida ish jarayonlarini, shuningdek, soliq obyektlari, tushumlari va soliq to'lovchilarning holati va harakati to'g'risidagi ma'lumotlarning yagona axborot bazasini yaratish va unga zamonaviy axborot texnologiyalarni qo'llash ishlari tashkil etiladi. O'zbekiston soliq tizimida bu borada 30 dan ortiq maxsus dasturiy mahsullardan foydalaniladi.

Davlat soliq xizmati organlari faoliyatini kompyuterlashtirish va axborotlashtirish, malakali xodimlarni tayyorlash, kompyuter jihozlari, dasturiy mahsullar bilan ta'minlash hamda zamon talabidan kelib chiqib, soliq idoralarida jamlangan hisobotlarni elektron ko'rinishda quyi soliq xizmati organlaridan Davlat soliq qo'mitasiga uzatish, Davlat soliq qo'mitasi tomonidan beriladigan operativ topshiriqlarni davlat soliq boshqarmalariga va davlat soliq inspeksiyalariga to'g'ridan – to'g'ri uzatish masalalari, shu bilan birga soliq to'lovchi yuridik va jismoniy shaxslarni ro'yxatga olish, ularni davlat budjeti oldidagi majburiyatlarining bajarilishi haqidagi ma'lumotlarni yagona soliq to'lovchilar bazasida saqlash va boshqa masalalar dolzarb masalaga aylandi. Soliq tizimida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llashda bir qancha muammolar yuzaga keladi. O'sha muammolardan birini axborot xavfsizligini ta'minlash hisoblanadi.

Davlatning axborot xavfsizligini ta'minlash muammosi milliy xavfsizlikni ta'minlashning asosiy va ajralmas qismi bo'lib, axborot himoyasi esa davlatning birlamchi masalalariga aylanmoqda. Axborotni himoyalashning turli usullari mavjud bo'lib, elektron hujjat aylanishi tizimiga o'tilayotgan bugungi kunda elektron raqamli imzo asosida hujjatlar aslligini tasdiqlash va ularni himoya qilish iqtisodiy axborot almashinuvida eng qulay usullardan biri hisoblanadi. Soliq tizimida raqamli texnologiyalaridan foydalanishning asosiy maqsadlari quyidagilardan iborat:

- Soliq tushumlari bo'yicha ma'lumotlarni olish.
- Ish samaradorligini oshirish.
- Qog'ozdagi ish oqimining hajmini kamaytirish.
- Soliq tekshiruvlarini ma'lumotlar bilan ta'minlash.
- Soliq to'lovchilar to'g'risidagi ma'lumotlarning ishonchliligini oshirish.

■ Soliq qonunchiligiga rioya etilishini nazorat qilish. Boshqa har qanday avtomatlashtirilgan tizimlarda bo'lgani kabi, Soliq tizimida axborot texnologiyalaridan foydalanishga ham bir qator talablar qo'yiladi, birinchi navbatda, tegishli funksiyalarni samarali bajarish bilan bog'liq. Ishlab chiqilgan soliq axborot tizimi nafaqat soliq organlari ishlarini osonlashtirishga imkon beradi, balki uning barcha faoliyat elementlarini ham tartibga soladi. Tizim alohida elementlarni va butun tizimni boshqaradi.

Hozirgi kunda elektron deklaratsiyalar ham yaratililmoqda. Endi soliq to'lovchilarga soliq deklaratsiyasini elektron shaklda topshirish imkoniyati mavjud va bu, shubhasiz, ularni soliqlarni yig'ish jarayonini osonlashtiradi. Bu usdan foydalanish ancha afzallikka ega bo'lmoqda chunki soliq to'lovchilar endi soliq idoralariga tashrif buyurishi shart emas. Shuningdek, o'z navbatida, soliq inspeksiyasi kiruvchi ma'lumotlarni qo'lda qayta ishlash bilan shug'ullanmaydi, chunki soliq tizimida axborot texnologiyalaridan foydalanib avtomatlashtirilgan axborot tizimini modernizatsiya qilish imkoniyati mavjud. Ma'lumot elektron shaklda qabul qilinadi va avtomatik hisoblash darhol amalga oshiriladi.

REFERENCES

1. И.Абаева “Организация интегрированной информационной налоговой системы”. – М.: Костанай, 2017. – С. 215.
2. Jo'rayev A.S., Berdiyeva U.A. “Soliq ma'murchiligi” o'quv q'ollanma” – M: Toshkent–2019. S – 201
3. Adewoye, J.O., & Olaoye, C.O. (2021). Usage of information technology to enhance professional productivity among accountants in Ekiti State. *International Journal of Accounting and Financial Management Research (IJAFMR)*, 4(2), 7–18.
4. O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi ma'lumotlari: www.soliq.uz.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH